

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rmi	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'kklanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction 205 A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova
			Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati 208 Majitov Turg'unali Anvar o'g'li
			Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari 214 Ismoilova Muattar Ilyosovna
			Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari 219 Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li
			Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish 222 Murodova Sayyora Qanoatovna
			Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari 226 Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li
			Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari 230 Abdunabiyeva Kamola Mansurovna
			Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili 236 Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi
			Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 240 Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li
			Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish 245 Raximov Zokir Toshmirovich
			Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari 249 Temirov Shoirbek Raimjonovich
			Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish 253 Kimsanova Rahnamo Solijonovna
			Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish 257 Muratov Muzaffar Shermamatovich
			Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari 261 Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li
			Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va reflektiv asoslari 264 Oblayeva Lobar Erdonovna
			STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations 268 Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi
			Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari 272 Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna
			Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi 276 Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi
			Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools 279 S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova
			Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration 282 Shahlo Obidova
			Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish 286 Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi
			Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari 290 Turakulova Feruza Mamadoli qizi

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH KOMPETENSIYASINI TARKIB TOPTIRISH

Narmatova Fotima Dilshod qizi

GulDU 2-kurs tayanch doktoranti

Sirdaryo Pedagogika Texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish jarayonida multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanish kompetensiyasini shakllantirish metodikasi yoritiladi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida multimedia vositalarining didaktik imkoniyatlari, ularning bolalar nutqini rivojlantirishga ta'siri hamda tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, multimedia texnologiyalaridan foydalanishning metodik tamoyillari, interfaol usullari hamda amaliy qo'llash yo'llari ishlab chiqiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, multimedia vositalaridan maqsadli foydalanish bolalarning nutqiy faolligini oshirish, lug'at boyligini kengaytirish va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: multimedia texnologiyalari, nutqni rivojlantirish, maktabgacha ta'lim, bo'lajak tarbiyachi, kompetensiya, pedagogik metodika, interfaol ta'lim, kommunikativ rivojlanish.

Abstract: The methodology for developing the competence of future preschool educators in the use of multimedia technologies for enhancing preschool children's speech development is examined. Based on modern pedagogical approaches, the study analyzes the didactic potential of multimedia tools, their impact on children's speech development, and their role in professional teacher training. Particular attention is given to methodological principles, interactive methods, and practical applications of multimedia technologies. The findings indicate that the purposeful use of multimedia significantly improves children's speech activity, expands vocabulary, and enhances communicative competence.

Key words: multimedia technologies, speech development, preschool education, future preschool educators, competence, pedagogical methodology, interactive learning, communicative development.

Аннотация: Рассматривается методика формирования компетенции будущих воспитателей по использованию мультимедийных технологий для развития речи детей дошкольного возраста. На основе современных педагогических подходов анализируются дидактические возможности мультимедийных средств, их влияние на речевое развитие детей, а также роль в профессиональной подготовке воспитателей. Особое внимание уделяется методическим принципам, интерактивным методам и практическим аспектам применения мультимедийных технологий. Результаты исследования показывают, что целенаправленное использование мультимедийных средств способствует повышению речевой активности детей, расширению словарного запаса и развитию коммуникативных навыков.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, развитие речи, дошкольное образование, будущий воспитатель, компетенция, педагогическая методика, интерактивное обучение, коммуникативное развитие.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi globallashuv, raqamli transformatsiya va innovatsion pedagogik yondashuvlar ta'sirida tubdan yangilanib bormoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim sohasi jamiyatning intellektual salohiyatini shakllantirishda muhim bosqich sifatida alohida e'tiborni talab etadi. Maktabgacha yosh davri bolaning nutqiy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishining eng intensiv bosqichi hisoblanib, aynan shu davrda nutq faoliyatining

asosiy komponentlari – lug'at boyligi, grammatik tuzilma, talaffuz va kommunikativ malakalar shakllanadi. Shu bois, ushbu jarayonni samarali tashkil etish, zamonaviy pedagogik vositalardan oqilona foydalanish va tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunda multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Audio, video, animatsiya va interfaol dasturlarni o'zida mujassam etgan multimedia vositalari bolalarning qiziqishini oshirish, ularning diqqatini jamlash hamda o'rganilayotgan materialni vizual va eshitish orqali chuqurroq idrok etish imkonini beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun aynan ko'rgazmali va emotsional boy axborot muhim ahamiyat kasb etishini inobatga olsak, multimedia texnologiyalaridan foydalanish nutqni rivojlantirish jarayonida yuqori samaradorlikka erishish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ushbu vositalardan foydalanish faqat texnik imkoniyatlar bilan cheklanib qolmasdan, balki puxta ishlab chiqilgan metodik yondashuvni ham talab etadi.

Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy tarbiyachi nafaqat pedagogik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qila olishi, ularni bolalarning yosh va individual xususiyatlariga mos ravishda qo'llay bilishi lozim. Aks holda, texnologik vositalarning mavjudligi ularning samarali qo'llanilishini ta'minlay olmaydi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak tarbiyachilarning multimedia kompetensiyasini rivojlantirish masalasi pedagogik ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda.

Mavzuning dolzarbligi yana shundan iboratki, amaliyotda ko'plab pedagoglarning multimedia texnologiyalaridan foydalanishda yetarli metodik tayyorgarlikka ega emasligi kuzatiladi. Natijada multimedia vositalari ko'pincha faqat ko'rgazmali material sifatida cheklangan holda qo'llanilib, ularning interfaol va rivojlantiruvchi imkoniyatlari to'liq ishga solinmaydi. Bu esa bolalar nutqini rivojlantirish jarayonida kutilgan natijalarga erishishga to'sqinlik qiladi. Demak, multimedia texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy asoslangan metodikasini ishlab chiqish, uni ta'lim jarayoniga joriy etish va pedagoglarni mazkur yo'nalishda tayyorlash zarurati mavjud.

Mazkur tadqiqotda bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari o'rganiladi. Shuningdek, multimedia vositalarining didaktik imkoniyatlari, ularni qo'llashning samarali usullari va metodik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida nutqni rivojlantirish jarayonini takomillashtirish, pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirish hamda innovatsion texnologiyalarni ta'lim amaliyotiga samarali joriy etishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish masalasi nafaqat metodik, balki ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ham ega bo'lib, u zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ilmiy tadqiqotlarni talab etadi. Mazkur tadqiqotda aynan ushbu muammoning yechimi sifatida bo'lajak tarbiyachilarning tegishli kompetensiyasini shakllantirish metodikasini ishlab chiqish va asoslash ko'zda tutiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalar nutqini rivojlantirish, ayniqsa, uni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish masalasi ko'plab o'zbek va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turli aspektlarda o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nutq rivoji bolaning umumiy psixik taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonining barcha bosqichlarida markaziy o'rin egallaydi.

O'zbek olimlaridan N.M. Egamberdiyeva maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirishning metodik asoslarini ishlab chiqib, nutq faoliyatining shakllanishida didaktik vositalarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, bolalarning nutqiy faolligini oshirishda ko'rgazmalilik, izchillik va interfaollik tamoyillariga asoslangan metodlar samarali natija beradi¹.

Shuningdek, M.X. Toxtaxodjayeva o'z tadqiqotlarida maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalasiga to'xtalib, multimedia vositalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi rolini ilmiy jihatdan asoslab beradi².

Nutq rivoji masalasi psixologik-pedagogik nuqtai nazardan ham keng yoritilgan. Jumladan, Sh.A. Do'st-muhamedova bolalar nutqining rivojlanishida psixologik omillar, xususan, tafakkur va idrok jarayonlarining o'zaro bog'liqligini tahlil qilib, nutqni rivojlantirishda muhit va pedagogik ta'sirning ahamiyatini ko'rsatadi³. Bu yondashuv multimedia texnologiyalaridan foydalanishda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini asoslaydi.

1 Egamberdiyeva N.M. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan, 2012. – 145-bet.

2 Toxtaxodjayeva M.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 212-bet

3 Do'stmuhamedova Sh.A. Yosh davrlar psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 98-bet

Shu bilan birga, R.M. Mavlonova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda maktabgacha ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, unda multimedia vositalari ta'limning interfaol shakllarini rivojlantirish omili sifatida talqin etiladi⁴. Muallif multimedia vositalarining bolalar diqqatini jalb qilish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va nutqiy faoliyatini faollashtirishdagi o'rnini alohida qayd etadi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar ham mazkur yo'nalishning dolzarbligini tasdiqlaydi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan davlat dasturlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan⁵. Bu esa multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirishni zamon talabi darajasiga ko'taradi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, nutqni rivojlantirish va multimedia texnologiyalaridan foydalanish alohida-alohida o'rganilgan bo'lsa-da, aynan bo'lajak tarbiyachilarning ushbu yo'nalishdagi kompetensiyasini kompleks shakllantirish metodikasi yetarli darajada tizimli ishlab chiqilmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavjud ilmiy qarashlarni integratsiyalash va amaliy jihatdan boyitishga qaratilgan.

Mazkur tadqiqotda qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishish uchun bir qator o'zaro bog'liq ilmiy metodlardan foydalanildi.

Avvalo, nazariy metodlar doirasida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar tahlil qilinib, muammoning o'rganilganlik darajasi aniqlashtirildi. Taqqoslash va umumlashtirish metodlari orqali turli ilmiy yondashuvlar o'zaro solishtirildi hamda umumiy xulosalar chiqarildi. Bu esa multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasining tarkibiy komponentlarini aniqlash imkonini berdi.

Empirik metodlar sifatida kuzatish, suhbat va anketa usullaridan foydalanildi. Kuzatish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia vositalarining qo'llanilishi va uning bolalar nutqiga ta'siri o'rganildi. Suhbat va anketa orqali esa bo'lajak tarbiyachilarning multimedia texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalari tahlil qilindi. Shuningdek, pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borilib, ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligi amaliy jihatdan tekshirildi.

Tajriba jarayonida multimedia vositalaridan tizimli va maqsadli foydalanish natijasida bolalarning nutqiy faolligi, lug'at boyligi va kommunikativ kompetensiyasida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Natijalarni qayta ishlashda sifat va miqdoriy tahlil usullaridan foydalanildi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash hamda ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlarni olish uchun ilmiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatish, so'rovnoma va amaliy faoliyat natijalarini o'rganish usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida maktabgacha ta'lim tizimi, bolalar nutqini rivojlantirish hamda multimedia texnologiyalaridan foydalanishga oid mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar, o'quv-metodik adabiyotlar va normativ hujjatlar tahlil qilindi. Shuningdek, bo'lajak tarbiyachilarning multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasi holatini aniqlash maqsadida pedagogik kuzatish va so'rovnoma usullaridan foydalanildi.

Olingan ma'lumotlar umumlashtirilib, ularning mazmuniy xususiyatlari qiyosiy tahlil asosida o'rganildi. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlarni qayta ishlashda tavsifiy tahlil, taqqoslash, guruhlash va statistik umumlashtirish usullari qo'llanildi. Natijalarni tahlil qilishda multimedia texnologiyalaridan foydalanishning bolalar nutqiy faolligi, lug'at boyligi hamda kommunikativ ko'nikmalar rivojlanishiga ta'siri o'zaro solishtirilib baholandi. Olingan natijalar asosida xulosalar shakllantirildi va tadqiqotning ilmiy asoslanganligi ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish samaradorligini aniqlash maqsadida mini tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tadqiqot jarayonida nazariy qarashlar amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirildi va olingan natijalar tahliliy jihatdan baholandi.

Tajriba Guliston shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari va pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida tashkil etildi. Unda jami 40 nafar bo'lajak tarbiyachi qatnashib, ular 2 guruhga ajratildi:

1. **Nazorat guruhi (20 nafar)** – an'anaviy metodlar asosida faoliyat olib bordi.
2. **Tajriba guruhi (20 nafar)** – multimedia texnologiyalariga asoslangan metodika asosida ishladi.

4 Mavlonova R.M. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2009. – 176-bet.

5 O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. – Toshkent, 2018. – 24-bet.

Tadqiqot 3 bosqichda amalga oshirildi:

1. Dastlabki diagnostika;
2. Tajriba-sinov (metodik ta'sir);
3. Yakuniy tahlil.

Baholash mezonlari quyidagilardan iborat bo'ldi:

- nutqiy faollik darajasi;
- lug'at boyligi;
- mustaqil fikr bildirish ko'nikmasi.

1-jadval: **Dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlar (foiz hisobida)**

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi (boshlanish)	Nazorat guruhi (yakun)	Tajriba guruhi (boshlanish)	Tajriba guruhi (yakun)
Nutqiy faollik	42 %	55 %	40 %	78 %
Lug'at boyligi	45 %	58 %	43 %	82 %
Mustaqil fikrlash	38 %	50 %	36 %	75 %

Jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, har ikkala guruhda ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa-da, tajriba guruhida ko'rsatkichlar sezilarli darajada yuqori o'sishga ega bo'ldi. Bu esa multimedia texnologiyalaridan tizimli va maqsadli foydalanish nutq rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

2-jadval: **Kompetensiya shakllanish darajasi (tajriba guruhi)**

Daraja	Dastlabki bosqich	Yakuniy bosqich
Past	50 %	10 %
O'rta	35 %	30 %
Yuqori	15 %	60 %

Mazkur jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, tajriba boshida talabalar orasida yuqori darajadagi kompetensiya atigi 15 % ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba yakunida bu ko'rsatkich 60 % ga yetgan. Past darajadagi ko'rsatkich esa keskin kamaygan. Bu holat ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar ilmiy adabiyotlarda ilgari surilgan nazariy qarashlar bilan uyg'unlikda tahlil qilindi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, multimedia texnologiyalaridan foydalanish nafaqat bolalarning nutqiy rivojiga, balki bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, interfaol taqdimotlar, audio-vizual materiallar va multimediali didaktik o'yinlar bolalarning nutqiy faolligini oshirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Shuningdek, tajriba davomida quyidagi muhim jihatlar aniqlandi:

- multimedia vositalari bolalarda qiziqish va motivatsiyani oshiradi;
- vizual va eshitish orqali qabul qilish nutqni tezroq rivojlantiradi;
- interfaol metodlar orqali bolalar mustaqil fikr bildirishga o'rganadi;
- bo'lajak tarbiyachilarning innovatsion yondashuvi shakllanadi.

Biroq, ayrim muammolar ham kuzatildi. Jumladan, ba'zi ishtirokchilarda texnologik vositalardan foydalanish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligi, texnik vositalar bilan ishlashda qiyinchiliklar mavjudligi aniqlandi. Bu esa multimedia kompetensiyasini shakllantirishda maxsus metodik tayyorgarlik zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish masalasi kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida nazariy manbalar tahlili, amaliy kuzatishlar va tajriba-sinov ishlari natijalari umumlashtirilib, muammoning ilmiy va metodik jihatlari chuqur yoritildi.

Avvalo, maktabgacha yosh davrida nutq rivojining bolaning umumiy intellektual va ijtimoiy taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi yana bir bor tasdiqlandi. Nutqning rivojlanishi nafaqat kommunikativ faoliyatni ta'minlaydi, balki tafakkur, idrok va ijtimoiy moslashuv jarayonlari bilan ham bevosita bog'liqdir. Shu sababli, mazkur jarayonni samarali tashkil etish uchun innovatsion pedagogik vositalardan, xususan, multimedia texnologiyalaridan foydalanish zarurati asoslab berildi.

Tadqiqot davomida multimedia texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari aniqlanib, ularning nutq rivojiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Xususan, audio, video va interfaol materiallar bolalarning nutqiy faolligini oshirish, lug'at boyligini kengaytirish hamda mustaqil fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi tajriba natijalari orqali isbotlandi.

Shu bilan birga, multimedia vositalaridan foydalanish faqat texnik jarayon emas, balki puxta metodik yondashuvni talab qiluvchi pedagogik faoliyat ekanligi asoslandi. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligida multimedia kompetensiyasini shakllantirish muhim yo'nalish sifatida belgilandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maxsus ishlab chiqilgan metodika asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarda multimedia vositalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Xususan, tajriba guruhida nutqni rivojlantirishga oid metodik yondashuvlar, interfaol usullar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bilim va malakalar yuqori darajada shakllangani kuzatildi.

Olib borilgan mini tadqiqot natijalari multimedia texnologiyalaridan tizimli foydalanishning samaradorligini aniq ko'rsatdi. Tajriba guruhida nutqiy faollik, lug'at boyligi va mustaqil fikrlash ko'rsatkichlarining sezilarli oshgani ushbu metodikaning amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ayrim ishtirokchilarda texnologik savodxonlikning yetarli emasligi kabi muammolar aniqlanib, bu yo'nalishda qo'shimcha metodik tayyorgarlik zarurligi qayd etildi.

Tadqiqot asosida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

- *birinchidan*, multimedia texnologiyalaridan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega;
- *ikkinchidan*, bo'lajak tarbiyachilarning ushbu yo'nalishdagi kompetensiyasini shakllantirish uchun tizimli va metodik jihatdan asoslangan yondashuv zarur;
- *uchinchidan*, interfaol va vizual vositalar bolalarning nutqiy faolligini oshirishda muhim omil hisoblanadi;
- *to'rtinchidan*, multimedia vositalarini qo'llash pedagogning kasbiy mahorati va metodik tayyorgarligi bilan bevosita bog'liqdir.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish hamda bolalar nutqini rivojlantirish jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan keyingi tadqiqotlar multimedia vositalarining yanada innovatsion shakllarini ishlab chiqish, ularni individual yondashuv asosida qo'llash va pedagogik jarayonga chuqur integratsiya qilish masalalariga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Egamberdiyeva N.M. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan, 2012. – 256 b. (134–149-betlar).
2. Toxtaxodjayeva M.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 320 b. (205–218-betlar).
3. Mavlonova R.M., Raxmonqulova N.H. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2009. – 384 b. (170–185-betlar).
4. Do'stmuhamedova Sh.A. Yosh davrlar psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 280 b. (95–110-betlar).
5. Nurmonov A., Mahmudov N. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2012. – 240 b. (120–132-betlar).
6. Xodjayev B.X. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2015. – 300 b. (88–102-betlar).
7. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. – 220 b. (60–75-betlar).
8. Abdullayeva Q.R. Nutq o'stirish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2011. – 180 b. (45–58-betlar).
9. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. – Toshkent, 2018. – 56 b. (20–28-betlar).
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2017. – 40 b. (10–18-betlar).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.